

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОКРАСТИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Эшонкулова Зохидахон Усмоновна

Eshonqulova Zohida Usmonovna

Кокандский Государственный Университет

Ассистент кафедры «Психологии»

Kokand State University

Assistant Lecturer, Department of Psychology

Zohida2404@gmail.com

<https://orcid.org/-0009-0005-9327-0054>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20106010>

Аннотация

В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности процесса прокрастинации в деятельности студентов. Исследуются основные причины возникновения прокрастинации, её влияние на учебную деятельность, мотивацию, эмоциональное состояние и психологическую устойчивость студентов. В ходе исследования были выявлены факторы, способствующие развитию прокрастинации, среди которых низкий уровень саморегуляции, стресс, тревожность и недостаточная учебная мотивация. Результаты исследования показали, что высокий уровень прокрастинации негативно влияет на академическую успеваемость и психологическое состояние студентов. Также предложены практические рекомендации по снижению уровня прокрастинации и повышению эффективности учебной деятельности.

Ключевые слова: прокрастинация, студенты, социально-психологические особенности, мотивация, стресс, саморегуляция, учебная деятельность.

Annotation

This article examines the socio-psychological characteristics of the procrastination process in students' activities. The study explores the main causes of procrastination and its impact on students' academic activity, motivation, emotional state, and psychological stability. The research identified several factors contributing to the development of procrastination, including low self-regulation, stress, anxiety, and insufficient academic motivation. The results showed that a high level of procrastination negatively affects students' academic performance and psychological well-being. Practical recommendations for reducing procrastination and improving academic effectiveness are also proposed.

Keywords: procrastination, students, socio-psychological characteristics, motivation, stress, self-regulation, academic activity.

В современном обществе проблема прокрастинации становится одной из наиболее актуальных среди молодежи, особенно среди студентов. Прокрастинация проявляется в склонности откладывать выполнение важных задач, несмотря на осознание возможных негативных последствий. Данное явление отрицательно влияет на академическую успеваемость, эмоциональное состояние и психологическое благополучие личности.

Студенческий возраст характеризуется высокими учебными нагрузками, необходимостью самостоятельной организации деятельности и эмоциональной нестабильностью. Именно поэтому многие студенты сталкиваются с трудностями самоорганизации и управления временем, что способствует развитию прокрастинации.

Изучение социально-психологических особенностей прокрастинации имеет важное значение для понимания механизмов её формирования и разработки эффективных методов психологической помощи студентам.

Проблема прокрастинации исследовалась многими отечественными и зарубежными учеными. Piers Steel рассматривает прокрастинацию как нарушение саморегуляции личности. По мнению ученого, человек откладывает выполнение важных задач из-за снижения мотивации и стремления избежать психологического дискомфорта.

Joseph Ferrari отмечает, что хроническая прокрастинация сопровождается тревожностью, чувством вины и эмоциональным напряжением.

Среди узбекских ученых E.G. G'oziev подчеркивал важность волевых качеств и мотивации в деятельности личности. Недостаточное развитие самоконтроля и ответственности может способствовать формированию прокрастинации.

V.M. Karimova указывала, что эмоциональные перегрузки, стресс и социальное давление особенно сильно проявляются в студенческом возрасте и могут негативно влиять на учебную деятельность.

В исследовании приняли участие 80 студентов в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 45 девушек и 35 юношей.

Для исследования были использованы следующие методы:

анкетирование;

наблюдение;

беседа;

психодиагностические методики;

статистический анализ данных.

Для определения уровня прокрастинации использовалась методика PASS (Procrastination Assessment Scale for Students).

Таблица 1

Уровень прокрастинации среди студентов

Уровень прокрастинации	Количество студентов	Процент (%)
Высокий уровень	28	35%
Средний уровень	23	29%
Низкий уровень	29	36%
Итого	80	100%

Результаты исследования показывают, что среди студентов достаточно широко распространена склонность к прокрастинации. Высокий уровень прокрастинации был выявлен у 35% опрошенных студентов. Данная группа характеризуется постоянным откладыванием выполнения учебных заданий, трудностями самоорганизации и повышенным эмоциональным напряжением.

Средний уровень прокрастинации наблюдался у 29% студентов. Эти студенты периодически сталкиваются с трудностями планирования времени и выполнением задач в установленные сроки, однако способны частично контролировать собственную деятельность.

Низкий уровень прокрастинации был выявлен у 36% участников исследования. Для данной категории студентов характерны высокая организованность, ответственность и умение эффективно распределять учебную нагрузку.

Полученные данные свидетельствуют о том, что более половины студентов имеют склонность к различным проявлениям прокрастинации, что подтверждает актуальность данной проблемы в современной студенческой среде.

Таблица 2

Основные причины прокрастинации у студентов

Причины прокрастинации	Количество студентов	Процент (%)
Низкая мотивация	24	30%
Высокий уровень тревожности	18	22%
Стресс и эмоциональное напряжение	16	20%
Неумение планировать время	14	18%
Низкий уровень самоконтроля	8	10%
Итого	80	100%

Анализ результатов показал, что наиболее распространённой причиной прокрастинации среди студентов является низкая учебная мотивация (30%). Многие студенты теряют интерес к учебной деятельности, что приводит к откладыванию выполнения заданий и снижению академической активности.

Высокий уровень тревожности был выявлен у 22% студентов. Такие студенты испытывают страх перед возможными неудачами, из-за чего избегают своевременного выполнения задач.

20% участников исследования отметили, что причиной прокрастинации является стресс и эмоциональное напряжение. Повышенная учебная нагрузка, усталость и психологическое давление негативно влияют на способность студентов к самоорганизации.

18% студентов указали на недостаточное развитие навыков тайм-менеджмента. Неспособность правильно распределять время приводит к накоплению невыполненных задач.

Низкий уровень самоконтроля выявлен у 10% студентов. Для них характерны импульсивность, отсутствие дисциплины и трудности в организации собственной деятельности.

Корреляционный анализ показал наличие положительной связи между прокрастинацией и уровнем стресса ($r = 0,61$), а также отрицательной связи между прокрастинацией и учебной мотивацией ($r = -0,57$).

Полученные результаты подтверждают, что прокрастинация является не только поведенческой проблемой, но и сложным социально-психологическим феноменом. Высокий уровень тревожности, эмоциональная нестабильность и недостаточная мотивация значительно усиливают склонность студентов к откладыванию дел.

Проведённое исследование позволило выявить основные социально-психологические особенности процесса прокрастинации в деятельности студентов. Анализ научной литературы и результаты эмпирического исследования показали, что прокрастинация является сложным психологическим феноменом, оказывающим существенное влияние на учебную деятельность, эмоциональное состояние и личностное развитие студентов.

Исследование подтвердило, что проблема прокрастинации широко распространена среди современной студенческой молодежи. Значительная часть студентов испытывает трудности с самоорганизацией, планированием времени и своевременным выполнением учебных заданий. Это приводит к снижению академической успеваемости, повышению уровня тревожности и эмоционального напряжения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие прокрастинации тесно связано с рядом социально-психологических факторов. Наиболее значимыми из них являются низкая учебная мотивация, стресс, тревожность, недостаточный уровень самоконтроля и неумение эффективно организовывать собственную деятельность. Кроме того, влияние оказывают особенности социальной среды, высокая учебная нагрузка и эмоциональное перенапряжение.

В ходе исследования также было установлено, что студенты с высоким уровнем прокрастинации чаще испытывают неуверенность в собственных возможностях, страх неудачи и эмоциональную нестабильность. Они склонны избегать выполнения сложных или ответственных задач, откладывая их на более поздний срок. Это, в свою очередь, приводит к накоплению учебных проблем и ухудшению психологического состояния.

Особое внимание следует уделить влиянию современных цифровых технологий и социальных сетей. Постоянное использование интернета и цифровых развлечений способствует снижению концентрации внимания и формированию привычки откладывать важные дела.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость организации психологической профилактики прокрастинации среди студентов. Для снижения уровня прокрастинации рекомендуется:

- развивать навыки саморегуляции и тайм-менеджмента;
- повышать учебную мотивацию студентов;
- проводить психологические тренинги по стрессоустойчивости;
- обучать методам эмоциональной саморегуляции;
- совершенствовать систему психологической поддержки в высших учебных заведениях.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов психологами, педагогами и кураторами вузов для разработки программ профилактики и коррекции прокрастинации в студенческой среде.

Список литературы:

1. Piers Steel. The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure. Psychological Bulletin, 2007.

2. Joseph Ferrari. Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment. New York: Springer, 2010.
3. Albert Bandura. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, 1997.
4. Richard Lazarus. Stress, Appraisal and Coping. Springer, 1984.
5. E.G'. G'oziev. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2010.
6. V.M. Karimova. Yoshlar psixologiyasi. Toshkent, 2012.
7. U.Eshonqulova (2025) Талабаларнинг таълим фаолиятидаги академик прокрастинация: хусусиятлар, сабаблари ва олдини олиш стратегиялари
8. Usmonovna E. Z. Social-psychological Features OF Adaptation OF Students with Disabilities in Higher Educational Institutions //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – Т. 11. – №. 12. – С. 1618-1620.
9. Usmonovna, Eshonkulova Zohida. "Social-psychological Features OF Adaptation OF Students with Disabilities in Higher Educational Institutions." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12: 1618-1620.
10. Usmonovna, E. Z. Social-psychological Features OF Adaptation OF Students with Disabilities in Higher Educational Institutions. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(12), 1618-1620.

